

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Муминходжаева Людмила Нигматовна

старший преподаватель кафедры

«Библиотечно-информационная деятельность»

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15105433>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEY WORDS

комплектование библиотек,
интеграция информационных
ресурсов, цифровые технологии,
электронные ресурсы,
открытые данные.

ABSTRACT

Статья посвящена актуальной теме комплектования библиотек в условиях интеграции информационных ресурсов. В работе рассматриваются современные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются библиотеки при формировании своих фондов в эпоху цифровых технологий и глобализации информации. Особое внимание уделяется вопросам внедрения новых подходов к комплектованию, таким как использование электронных ресурсов, открытых данных, а также интеграция традиционных и цифровых информационных носителей.

Современные библиотеки значительно изменили свою роль в информационном мире, что повлекло за собой перемены в формировании их фондов и способах предоставления информации пользователям. Ключевыми факторами этих изменений стали: во-первых, расширение информационного пространства: библиотекам приходится работать с гораздо большим объёмом информации, чем раньше, включая разнообразные электронные ресурсы, базы данных и цифровые документы, помимо традиционных печатных изданий. Во-вторых, развитие инфраструктуры доступа к информации. Появление Интернета и цифровых технологий предоставило пользователям новые способы доступа к информации, что потребовало от библиотек адаптации к этим изменениям и обеспечения удобного доступа к своим ресурсам через различные каналы (онлайн-каталоги, электронные библиотеки, удалённый доступ и т.д.). В-третьих, цифровизация библиотечных процессов, а именно автоматизация каталогизации, обработки информации, управления фондами и предоставления услуг позволила библиотекам повысить эффективность работы и расширить спектр предоставляемых сервисов. В-четвертых, изменение информационных предпочтений пользователей вследствие чего пользователи всё чаще предпочитают получать информацию в электронном виде, используя поисковые системы и онлайн-ресурсы. Библиотекам необходимо учитывать эти предпочтения, предлагая пользователям удобные и современные сервисы, соответствующие их ожиданиям. В-пятых, сокращение библиотечной сети, что является негативным фактором. Параллельно с перечисленными позитивными изменениями, во многих случаях наблюдается

сокращение числа традиционных библиотек, что может ограничивать доступ к информации для определенных групп населения, особенно в удаленных районах или среди малообеспеченных слоёв. Это сокращение сети является серьёзным вызовом информационной доступности для всех. В целом, трансформация библиотек - это сложный процесс, включающий как позитивные аспекты (расширение доступа к информации, модернизацию сервисов), так и негативные (сокращение сети, необходимость адаптации к меняющимся потребностям пользователей). Успешная адаптация библиотек к новым условиям зависит от их способности эффективно использовать цифровые технологии, учитывать потребности пользователей и обеспечивать равный доступ к информации для всех слоёв населения.

Современное состояние фондов библиотек характеризуется тревожной тенденцией: медленное, но неуклонное сокращение общего числа хранящихся документов. Эта проблема многогранна и проявляется в нескольких аспектах. Наблюдается явный дефицит современной литературы, охватывающий все ключевые области знания - художественную литературу, естественные, технические и гуманитарные науки.

Статистика показывает, что спрос в Узбекистане на книжную продукцию снижается. За последние десять лет количество книг, выпущенных на душу населения, сократилось с 5,35 до 3,2 экземпляров. Это может быть связано с изменениями в привычках чтения населения, а также с ростом популярности цифровых медиа и развлечений. В то же время общий оборот отрасли снизился с 80,9 миллиардов сум до 77,1 миллиардов сум, что также указывает на сложности, с которыми сталкивается рынок [1]. Следствием изменения ситуации на книжном рынке явилось значительное повышение трудозатрат при приобретении библиотеками источников информации, которые испытывают серьёзные затруднения в обновлении своих коллекций, что приводит к "старению" фондов и их постепенному обеднению. Ситуация усугубляется ограниченным финансированием. Многие библиотеки вынуждены полагаться на случайные пожертвования и дары от частных лиц, что, разумеется, не может обеспечить систематического и целенаправленного пополнения фондов. В некоторых случаях библиотеки пытаются компенсировать недостаток печатных изданий созданием собственных электронных ресурсов, однако такой подход не может решить проблему в полной мере и не способен заменить полноценное приобретение современной литературы и научной периодики. Сокращение объемов фонда напрямую связано с его изношенностью и устареванием как с точки зрения физического состояния книг и журналов, так и с точки зрения актуальности содержащейся в них информации. Значительное количество документов списывается из-за ветхости и не востребоваемости, что еще больше усугубляет дисбаланс между поступлением новых материалов и выбытием старых. Отсутствие регулярного и адекватного финансирования препятствует поддержанию необходимого уровня обновления фонда, что приводит к сужению его тематического охвата. Библиотеки лишаются возможности приобретать новые издания по актуальным темам, что ограничивает доступ пользователей к самой современной информации. Кроме того, медленными темпами растет количество электронных и сетевых изданий в библиотечных фондах. Недостаток финансирования, отсутствие необходимой инфраструктуры и сложность в

организации доступа к цифровым ресурсам - все это препятствует переходу к современной модели комплектования фондов. Ситуация с периодическими изданиями также неутешительна: репертуар журналов и газет в библиотеках сокращается, что ограничивает доступ к оперативной информации и актуальным новостям. В целом, сложившаяся ситуация требует срочного вмешательства и разработки комплексной программы поддержки библиотек, направленной на обеспечение их финансовой стабильности и пополнение фондов современной литературой и электронными ресурсами, чтобы они могли полноценно выполнять свою важнейшую роль в образовании и культурном развитии общества.

Цифровая революция изменила подход библиотек к формированию своих ресурсов. Вместо того, чтобы опираться исключительно на собственные физические коллекции, библиотеки теперь используют смешанную модель, включающую как собственные фонды, так и доступ к внешним электронным ресурсам. Эта модель успешно реализуется в отношении приобретённых баз данных.

Прогресс в сфере информационно-коммуникационных технологий и сервисов электронной доставки документов значительно увеличивает возможности поиска и оперативного получения необходимой полнотекстовой информации из различных библиотек и информационных центров. Это позволяет библиотекам пересмотреть концепцию всеобъемлющего комплектования собственных фондов.

Однако, необходимо установить разумное равновесие между владением и доступом, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество между библиотеками для эффективного распределения ресурсов при комплектовании и, в то же время, гарантировать полное удовлетворение потребностей пользователей. Этот баланс достигается путем внедрения новой стратегии комплектования библиотечного фонда, где библиотека воспринимается не только как место хранения документов, но и как информационный центр, предоставляющий широкий доступ к информационным ресурсам для всех категорий обслуживаемого населения.

В нынешней ситуации для формирования библиотечного фонда необходимы инновационные стратегии, а именно:

- Регулярный анализ потока документов, охватывающий как традиционные источники, так и цифровые базы данных и онлайн-ресурсы.
- Приоритет нацеленности на определенную аудиторию и уход от широкого тематического охвата.
- Сбалансированное использование как печатных, так и электронных информационных материалов.
- Увеличение уровня доступности и удобства использования библиотечных ресурсов.

Прежде господствовало мнение, что библиотека призвана аккумулировать максимально полный объем документов, соответствующих ее тематике и типологии. Однако, с развитием Интернета, ситуация кардинально поменялась. Теперь у библиотек появился мощный соперник. Более того, нынешний пользователь информации ориентирован на практичность и отдает предпочтение скорости и удобству получения необходимой информации, нежели традиционному процессу поиска в книжных фондах.

Библиотечные ресурсы уступают веб-ресурсам по доступности и уровню сервиса, поэтому необходимо уделять больше внимания потребностям и ожиданиям пользователей. Библиотекам следует адаптироваться к новым реалиям, чтобы оставаться востребованными.

Пользователь в целом положительно относится к возможности свободного доступа к книгам, находя это удобным и приятным. В связи с этим, актуальное требование к организации библиотечного фонда заключается в расширении доступа, в том числе к печатным изданиям. Применение сетевых электронных ресурсов, находящихся в свободном доступе, стало важным направлением развития библиотечной деятельности. Эта тенденция объясняется переносом акцента в комплектовании фондов на электронные ресурсы, посредством создания собственных информационных баз и привлечения удалённых электронных ресурсов. Главная особенность ресурсов свободного доступа, вне зависимости от их формата, – отсутствие платы за использование. Библиотеки активно разрабатывают способы работы с такими ресурсами, чтобы улучшить информационное обеспечение пользователей в условиях роста цен на издательскую продукцию и сокращения бюджетов на комплектование.

Библиотеки, стремясь обеспечить доступ к разнообразным информационным материалам, сталкиваются с необходимостью интеграции открытых ресурсов в свой веб-сайт. Пользователи, в свою очередь, воспринимают доступ к таким ресурсам через библиотечный сайт как гарантию их надежности и достоверности [6].

Производители электронных ресурсов, находящихся в свободном доступе, заинтересованы в максимально быстром и беспрепятственном распространении информации. Библиотечный фонд комплектуется исключительно лицензированными материалами, использование которых регламентируется юридическим договором, заключенным между заинтересованными сторонами [3]. Библиотека имеет право устанавливать внутренние правила использования бесплатных ресурсов, но такие ресурсы не включаются в отчетность и статистические данные библиотеки.

Переход библиотек к комплектованию электронными ресурсами, доступными удаленно, влечет за собой необходимость урегулирования вопросов, касающихся организации, технологий и управления. Среди ключевых проблем комплектования ресурсами открытого доступа выделяются: обилие неавторизованных материалов, отсутствие четких правил для выбора, регистрации и обеспечения сохранности электронных сетевых ресурсов, а также обнаружение устаревших и более не поддерживаемых электронных источников.

При работе с ресурсами в свободном доступе важно разработать собственные критерии отбора и методы учета, непрерывно проверять актуальность ссылок, установить правила для добавления метаданных о ресурсе в информационно-поисковую систему библиотеки, упорядочить представление ссылок на веб-сайте библиотеки, гарантировать работу поисковых и навигационных инструментов, а также организовать сбор и анализ статистических данных об использовании ресурсов [4].

Необходимо учитывать, что работа с бесплатными материалами влечет за собой значительные затраты времени и усилий сотрудников на поиск, выбор, упорядочивание доступа к ним, а также методическое консультирование по их

применению. Кроме того, требуется обеспечивать техническую поддержку, включая обновление ссылок и сбор статистики об использовании ресурсов, что часто требует привлечения дополнительных технических средств.

Для более эффективного использования общедоступных материалов часто прибегают к приобретению, разработке или адаптации специализированных поисковых систем. Поддержка работы с бесплатными ресурсами обычно реализуется в рамках проектной деятельности, такой как создание краеведческих, событийных или тематических ресурсов.

При определении критериев отбора необходимо учитывать такие факторы, как репутация владельца ресурса, его стабильность и актуальность (частота обновления), а также законность. Наиболее подходящими для интеграции в библиотечные сервисы среди свободно распространяемых материалов являются ресурсы открытого доступа, предлагающие рецензированный контент и имеющие юридическое обоснование для использования. Широко известным инструментом для поиска изданий открытого доступа служит Директория журналов открытого доступа ((Directory of Open Access Journals, DOAJ)).

Бесплатные ресурсы становятся доступными двумя путями: через индексацию в поисковых системах библиотеки и посредством объединенного поиска или навигации по тематическим ссылкам на сайте. Однако, невозможно включить все полезные бесплатные онлайн-материалы в поисковый индекс библиотеки. В таких ситуациях создается навигатор по веб-ресурсам, где тщательно отобранные комплектаторами ссылки систематизируются по категориям и, при необходимости, дополняются краткими описаниями. Бесплатные электронные источники все чаще применяются при комплектовании библиотечных фондов и обслуживании читателей, однако данному направлению деятельности необходима четкая регламентация его значения и позиции в рамках создания ресурсной базы библиотеки.

В текущий период времени преобладает "теория спроса", что отражается на формировании библиотечного фонда, его организации и продвижении. Это выражается в стремлении адаптироваться к потребностям читателей, обеспечивая максимальную доступность библиотек как территориально, так и по содержанию.

В разных уголках мира появляются необычные библиотеки, например, в отелях или на судах. Их можно встретить под землей, на воде, в воздухе, в лесах и на пляжах [2]. Во многих странах активно функционируют летние библиотечные площадки под открытым небом.

Также существуют библиотечные учреждения, которым еще не придумано единое название: библиотеки в торговых центрах, отелях, многофункциональные информационно-развлекательные центры и другие подобные заведения.

Формирование библиотечных фондов такого рода происходит эмпирически, опираясь на анализ, логику и корректируется практикой. Неактуальные материалы передаются в основной библиотечный фонд и проходят повторный анализ с учетом потребностей читателей. Ориентация на читателя и его интересы проявляется в концепции совместного управления фондом, реализуемой во многих библиотеках, в том числе с помощью цифровых технологий. Это осуществляется, например, через создание на веб-сайте библиотеки раздела "Комплектуем библиотеку вместе" [5].

Для эффективного комплектования и улучшения использования библиотечных фондов необходимо использовать возможности цифровой среды: блоги о книгах, буктрейлеры, материалы крупных издательств, социальные сети, открытые разделы коммерческих ресурсов, различные рейтинги [7].

Формирование библиотечного фонда - сложная задача, включающая множество аспектов и направлений деятельности. Ключевым этапом является изучение информационных потребностей читателей, систематический анализ их запросов и оценка актуальности существующей коллекции. Не менее важен анализ внешнего потока документов и его соответствие доступным финансовым ресурсам. Всестороннее рассмотрение данных факторов служит основой для выбора подходящих источников информации и обеспечения качественного обслуживания пользователей информационно-библиотечных учреждений.

Литература:

1. Джабборова Ю.А. Основные тенденции на рынке книжной продукции в Республике / Ю.А. Джабборова // Synergy: journal of ethics and governance. - 2023. - Volume: 03, Issue: 5 (May). - Режим доступа: <https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/article/view/7082/6510>.
2. Евстигнеева Г.А. О критериях комплектования традиционного библиотечного фонда и фонда электронных публикаций в единой системе формирования библиотечно-информационного фонда библиотеки на примере ГПНТБ России / Г.А.Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. - 2010. - № 10. - С. 23-29.
3. Козлова Е.И. Основные этапы комплектования библиотечных фондов электронными ресурсами / Е.И.Козлова // Библиография. - 2013. - № 5. - С. 6-11.
4. Козлова Е.И. Электронные ресурсы свободного доступа в контексте формирования библиотечного фонда / Е. И. Козлова // Библиотековедение. -2016. - Т. 65, № 3. - С. 269-276. - Режим доступа: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1742465892&tld=ru&lang=ru&name=235077509.pdf>
5. Тимофеева О.В. Точечное комплектование электронных ресурсов: баланс интересов издательства, библиотекаря и читателя / О.В.Тимофеева // Университетская книга. - 2015. - № 10. - С. 54-59.
6. Foudy G. Using a Decision Grid Process to Build Consensus in Electronic Resources Cancellation Decisions / G. Foudy, A.McManus // Journal of Academic Librarianship. - 2005. - Vol. 31, № 6. - P. 533-538.
7. Morris S.E. From Collection Development to Content Development: Organization and Staffing for the 21st Century [Электронный ресурс] / S.E. Morris L.Currie // Charleston Conference. - URL: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284315594>.
8. Yakubjonovna K. M. Increase Love to Reading, Learning Culture of Getting Information //JournalNX. - С. 28-31.
9. Khakimova M. Y. Reading Culture–Intellectual Potential // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education. - С. 119-134.
10. Khakimova M. Y. Analysis of The Process of Forming Reading Culture Among Young in Republic of Uzbekistan //AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI. - 2024. - Т. 3. - №. 9. - С. 6-10.

11. Хакимова М. МАКТАБ КУТУБХОНАЛАРИДА БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУТОЛАА МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Information Library Magazine'INFOLIB'. – 2023. – №. 4.
12. Nosirow , U. . (2024). CURRENT ISSUES IN LIBRARY AND INFORMATION SERVICES. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(9), 28–32. Retrieved from <https://mudarrisziyo.uz/index.php/innovatsiya/article/view/1519>
13. O'.Nosirov, & Irgashova Dildora. (2024). KUTUBXONA-AXBOROT MUASSASASI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MULOQATNING ROLI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10645026>
14. Носиров Ў. МУТОЛАА-МАДАНИЯТНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА //Information Library Magazine'INFOLIB'. – 2024. – Т. 46. – №. 4.
15. Davlatov Soibnazar Xo'janiyazovich. (2024). OLIY TA'LIM TIZIMI SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI, 2(9), 135–139. Retrieved from <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/1750>
16. Цай И. К., Артемьева Е. Б. Развитие информационно-библиотечной системы Узбекистана в контексте исторических трансформаций // Труды ГПНТБ СО РАН. 2019. № 1. С. 22-25.
17. Цай И. К. Проблемы интеграции издательств, книготорговых и информационно-библиотечных учреждений в Республике Узбекистан // Научные и технические библиотеки. 2021а. № 12. С. 57-68 [Tsai IK (2021a) Problems of integration of publishing houses, bookselling and information and library institutions in the Republic of Uzbekistan. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki 12: 57-68. (In Russ.)]. DOI: <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-12-57-68>.
18. Цай И. К. Формирование системы обязательного экземпляра в Республике Узбекистан // Труды ГПНТБ СО РАН. 2021б. № 2. С. 60-64 [Tsai IK (2021b) Formation of the legal deposit system in the Republic of Uzbekistan. Trudy GPNTB SO RAN 2: 60-64. (In Russ.)]. DOI: <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2021-2-60-64>.
19. Цай, И. К. Развитие библиотечного образования в Республике Узбекистан = Development of library education in the republic of Uzbekistan / И. К. Цай // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2020. – № 2. – С. 63–68.
20. Lyudmila Nigmatovna Muminkhodjaeva. (2024). INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN CULTURAL UNIVERSITIES THROUGH THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13757191>
21. Grebenyuk M. V. The Emergence, Development, and Transformation of Library Marketing in European Countries //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 52. – С. 116-122.
22. Гребенюк, М. В. Информационные технологии в образовании: взаимодействие педагога с информационно-коммуникационными технологиями и совершенствование информационной компетентности / М. В. Гребенюк // Информационные технологии. Проблемы и решения. – 2020. – № 3(12). – С. 36-40.